

CULTURAL SCIENCES

UDC 2-57

PILGRIMAGE IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

Tatyana Dorofeeva*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor***Natalia Pugacheva***Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 2-57

ПАЛОМНИЧЕСТВО В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Канд. философских наук, доцент***Наталья Петровна Пугачева***Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the topic «Pilgrimage in the Russian Orthodox Church». The authors reveal the concepts of «parish pilgrimage», «pilgrimage organized by special pilgrimage services», «classic routes», «alternative routes». It is concluded that all types of pilgrimage have a beneficial effect on the lives of believers.

Аннотация

Статья посвящена теме «Паломничество в Русской Православной Церкви». Авторы раскрывают понятия: «приходское паломничество», «паломничество, организуемое специальными паломническими службами», «классические маршруты», «альтернативные маршруты». Делается вывод о том, что все виды паломничества имеют благотворное влияние на жизнь верующих.

Keywords: route, pilgrimage, parish, Russian Orthodox Church, shrines, temple.

Ключевые слова: маршрут, паломническая служба, паломничество, приход, Русская Православная Церковь, святыни, храм.

В Русской Православной Церкви паломничество в институциональном виде (как в виде деятельности приходов, так и в виде бизнеса, т.е. деятельности специальных паломнических служб) имеет непосредственное отношение к возрождению паломничества как явления в начале 90-х гг. XX в.

В процессе паломнической поездки люди готовятся к встрече с финальным местом назначения, обычно какой-либо святыней. Также люди получают определенного рода информацию об истории паломничества, истории святыни, истории Русского государства и т.д.

Как правило, современная паломническая поездка осуществляется по какому-либо историческому маршруту и таким образом объединяет как собственно духовный аспект, так и образовательный. Ю.В. Крестников пишет: «Общение с паломниками убеждает в одном: для всех эти паломничества становятся важным благотворным фактором в жизни. Многие свидетельствуют о том, что такие поездки стали для них неким рубежом, переступив который, они лучше стали понимать себя, своих близких, а христианские таинства воспринимать как неотъемлемую часть своей жизни. Они усвоили себе благодатное чувство сопричастности истории Русской Православной Церкви и Российского госу-

дарства, ощутили себя звеньями великой цепи, связывающей прошлое и будущее русского народа» [5].

Основная проблема современного православного паломничества в России существующие оппозиции:

- приходское паломничество – паломничество, организуемое паломническими службами;
- классические маршруты – новые альтернативные маршруты [1].

Первая проблемная оппозиция заключается в том, что с одной стороны паломничество как феномен современной жизни Русской Православной Церкви развивается в рамках отдельных приходов (или монастырских сообществ), а с другой – в форме паломнических служб. И соответственно между ними возникает определенного рода «противостояние». Заключается оно в двух плоскостях.

Первая плоскость – приходская общинная жизнь храма и монастыря. Паломничество как форма объединения прихода, как общеприходское действие, очень важно для жизни общины верующих. Соответственно паломнические службы, имея «надприходской» характер, объединяют верующих, но не в рамках одной общины верующих, а как бы представителей разных общин, что, конечно же,

тоже хорошо. Однако, как пишет исследователь современного русского православия И.В. Забаев, это приводит к тому, что возникают не столько общины верующих, сколько констелляции атомарных православных христиан. Автор называет это явление «индивидуальным христианством» [3].

Такого верующего человека уже не связывает жизнь какого-то одного прихода, его поведение определяется своеобразным космополитизмом и выборочностью относительного паломнического маршрута, принятия Таинств, посещения тех или иных храмов, общения с теми или иными верующими и даже чтение той или иной духовной литературы [4].

Вторая плоскость проблемы – финансовая. Паломнические службы изначально создавались, как способ утолить потребность верующего человека в паломничестве – в особом духовном путешествии. С другой стороны, они, как и любой бизнес не могут существовать в убыток себе, что подразумевает получение постоянной прибыли, ее оптимизация и инкриминация маргинальности (то есть уменьшения расходов и увеличения доходов, ради увеличения конечной чистой прибыли). Паломнические службы как бизнес действительно прекрасно справляются с рядом проблем, которые не смогла бы (при всем желании) решить паломническая поездка отдельного прихода.

Оппозиция классических маршрутов и альтернативных маршрутов требует определенного пояснения и в первую очередь терминологического. Под классическим маршрутом можно рассматривать любой маршрут, который ведет к какой-либо общепризнанной во всем православном мире святыне. Допустим посещение Пюхтицкого Успенского монастыря, мощей св. прп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре или же посещение мощей св. прп. Пафнутия Боровского в Пафнутьев-Боровского монастыре или посещение св. горы Афон и т.д. Все эти места известны во всем православном мире и не вызывают удивления или непонимания у всех или у подавляющего большинства верующих [7].

«Альтернативный» маршрут и его суть заключается в том, что паломничество совершается в место или к святыне, или к конкретному человеку, почитаемому святым или старцем, которые / который не признаются всеми верующими, а только определенным сообществом верующих в рамках Русской Православной Церкви.

Примерами «альтернативных маршрутов» могут служить:

- так называемое «Леушинское стояние», которое происходит на берегу Рыбинского водохранилища неподалёку от селения Мьякса 6 июля, накануне престольного праздника затопленного монастыря, – Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля) [6];

- ежегодное посещение 10-го июля, 24-го августа и 16-февраля могилы старца иеросхимонаха Симеона Сиверса на Николо-Архангельском кладбище в Москве;

- посещение живого почитаемого старца, протоиерея Владимира Головина и его храма в небольшом татарском городке Болгар [2] и др.

«Альтернативные маршруты» – расширенная система маршрутов паломничеств внутри сообщества верующих Русской Православной Церкви. Некоторые паломнические службы специализируются именно на таких маршрутах.

Паломнические службы могут позволить себе совершать поездки практически в любые уголки православного мира, при этом предоставлять паломникам высокий уровень сервиса. Отдельные приходы и общины верующих не могут себе такое позволить, но одновременно с этим могут обеспечивать совершение паломничеств в рамках своего сообщества. Допустим, посетить некий святой источник (признаваемый таковым несколькими приходами в рамках какого-нибудь одного областного района). Это вполне под силу приходу.

Ну и наконец, необходимо осветить еще одно явление в современном православном паломничестве – вопрос о виртуальном паломничестве. В связи с колоссальным развитием VR-технологий (технологий виртуальной реальности), да и вообще развитием цифровых технологий, верующим стали доступны места, которые по каким-либо причинам верующие посетить не могут. В церковных лавках сейчас можно найти множество видеокассет с фильмами о православных святынях. Новые возможности виртуального паломничества открылись с появлением сети Интернет. Именно применительно к Интернет стал употребляться термин «виртуальное паломничество» [8].

Таким образом, что паломничество как инструмент духовного воспитания и получения нового знания о мире многогранен, достаточно эффективен и не заменим в жизни верующих.

Литература

1. Баранов Е.Н. Опыт работы православной паломнической службы «Русский Путешественник» / Круглый стол по религиозному образованию и диаконии [Электронный ресурс]. URL: http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/pilgrimage_ru.htm (дата обращения: 22.05.2024).

2. Дворкин Л. Нетрадиционное богословие прот. Владимира Головина / Информационно-консультационный центр св. Ирины Лионского [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravoslavie.ru/110552.html> (дата обращения: 11.05.2024).

3. Забаев И.В. «Сакральный индивидуализм» и община в современном русском православии / Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности / Под ред. А. Агаджаняна и К. Русселе. – М., 2011. – С. 342.

4. Забаев И.В. Основные категории хозяйственной этики современного русского православия (Окончание). Социальная реальность. 2007. № 10. – С. 41.

5. Крестников Ю.В. Паломническая поездка – что это такое? / Круглый стол по религиозному образованию и диаконии [Электронный ресурс]. URL: http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/pilgrimage_ru.htm (дата обращения: 19.05.2024).

6. Масленникова Н.В. Леушинское стояние / Журнал «Русский Дом», №7, 2006. – С. 8.

7. Пыльнева Г. Паломничество в Троице-Сергиеву лавру в начале XXI века [Электронный ресурс]. URL: <http://aliom.orthodoxy.ru/arch/055-pyl155.htm> (дата обращения: 23.05.2024).

8. Шустов Б. Виртуальное паломничество / Круглый стол по религиозному образованию и диаконии [Электронный ресурс]. URL: http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/pil-grima-ge_ru.htm (дата обращения: 22.05.2024).